

СЎХ ЕР ОСТИ СУВ КОНИНИНГ ГИДРОГЕОЛОГИК ШАРОИТИ

Умарова Зулхумар Мухтаровна

“ГИДРОИНГЕО институти” ДМ “Регионал гидрогеологик тадқиқотлар”
лабораторияси мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892309>

Гидрогеологик маънода Сўх кони Фарғона артезиан ҳавзасининг жанубий, жануби-ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, Сўх дарёсининг аллювиал конуси билан чегараланган ва жанубдан адир кўтарилишлари, шарқ ва ғарбдан конуслараро чуқурликлар билан чегараланган; шимолда Сирдарёнинг аллювиал водийси билан туташади.

Коннинг гидрогеологик шароитлари геоструктуравий тузилишнинг мураккаблиги, гидрогеологик ва сув хўжалиги шароитлари, шунингдек, антропоген таъсирлар билан тавсифланади.

Сўх дарёсининг замонавий конус ёйилмаси тоғолди-елпиғичсимон текисликларда ер ости сувларининг зонал тақсимланишининг классик намунасидир. Конус ёйилмасининг гидрогеологик ҳар хиллиги унинг геологик-литологик тузилиши билан белгиланади. Ушбу белги бўйича В.А.Гейнс ёйилма конуси чегарасида қуйидаги гидрогеологик зоналарни ажратади.

-ер ости сувларининг кучли оқимларини қамраб олувчи елпиғичсимон-бўлакчи зона;

-конуснинг перифериясида ривожланган кучсиз ҳаракатчан грунт сувларига эга елпиғичсимон-майда тупроқчи зона.

Тўртламчи давр ётқизиқлари худудда кенг тарқалган бўлиб, улар майдоннинг текислик, адиролди ва тоғолди қисмларида ернинг юза қисмини қоплаб ётади.

Конус ёйилмасининг шағалли қисми Тўртламчи давр ётқизиқлари ер ости сувларининг тўйиниш майдони бўлиб хизмат қилади ва унинг умумий майдони 416 кв.км ни ташкил этади. Таъминотнинг асосий манбаи ер усти сувларининг ҳисобига бўлиб, ер усти сувларининг энг жадал инфильтрацияси дарё қайирида содир бўлади.

Ер ости сув сатҳининг ётиш чуқурлиги конус ёйилмасининг бош қисмида 72-116 м, марказида 50-70 м, майда тупроқчи периферия билан чегарасида эса 20-30 м. Ёйилма конуси перифериясида сувли шағаллар майда тупроқлар остига чўкиб, шағалли қатлам ичида пайдо бўлган қумоқ ва гил қатламлари билан парчаланиб, босимли сувли қатламлар характерига эга бўлади.

Грунт сувларининг кучли оқими (босимсиз) ёйилманинг бош қисмида ривожланган бўлиб, бу ерда Мирзачўл, Тошкент ва Сўх сувли комплекслари ягона сувли комплексни ташкил этади. Сатҳнинг энг чуқур жойлашуви (40-120 м) харсангтош-шағалли зонанинг юқори қисмига хос бўлиб, харсангтош-шағалли майдоннинг шимолий чеккасида ер ости сувларининг сатҳи ер юзасига яқинлашади. Майда тупроқ қопламанинг бошланишидан (КФК гача 1,5-2,0 км) шағалли ётқизиқлар майда тупроқчи қатламлар билан парчаланаяди. Сувли горизонтларнинг сув ўтказувчанлиги камаяди, грунт оқимининг бир қисми булоқлар кўринишида поналанади ва поналаниш зонасини ҳосил қилади.

Аллювиал ётқизиқларнинг ўрта ва периферик қисмларида марказга нисбатан сувга чидамли майда тупроқ қатламлари пайдо бўлиши натижасида ер ости сувлари

босимга эга бўлади ва нотекис тарқалган сув қатламлари турли хил гидрогеологик шароит билан тавсифланади.

Сўх сувли комплекси бир неча таянч қудуқлар ёрдамида 550-650 м чуқурликда очилган. Мажмуа ер ости сувлари шағал, қум ва конгломератлар билан чегараланган. Улар чекка ҳудудларда деярли ишлатилмайди.

Тошкент мажмуасининг сувли горизонтлари 130-160 м чуқурликда кўплаб қудуқлар билан очилган бўлиб, унинг қалинлиги 200-350 м ни ташкил этади.

1-расм. Тадқиқот майдонинг Жанубдан шимолга йўналган қирқими

Сув сиғдирувчи жинсларга шағал, шағалли қумлар киради. Қудуқларнинг сарфи бир неча литрдан 20-30 л/с гача ўзгариб туради. Қудуқларнинг солиштирма сарфи бош қисмида 0,6 дан 3,4 л/с гача, чекка қисмида 1,3 дан 2,0 л/с гача ўзгариб туради. Ер ости сувлари босимли бўлиб, пезометрик сатҳи ер юзасидан 1,5 м дан 25,0 м гача баландликка кўтарилади, ўз-ўзидан оқиб чиқишда сув сарфи 5-10 л/с ва ундан ортиқ бўлади.

Ер ости сувларининг сифати ҳамма жойда яхши - минераллашуви 0,6 г/л гача, умумий қаттиқлиги 2,6-7,8 мг-экв/л ни ташкил этади.

Фарғона вилоятининг Ўзбекистон, Учкўприк ва Бувайда туманларидаги кам сувли аҳоли пунктларини сув билан таъминлашни асослаш учун ушбу тадқиқотларда ўрганиш объекти бўлган Тошкент мажмуасининг сувли қатламлари энг мос келади.

Ушбу мажмуанинг сувли қатламлари ҳамма жойда тарқалган ва ифлосланишдан кўпроқ ҳимояланган (Мирзачўл сувли қатламлар мажмуаси остида жойлашган) ва Ўзбекистондаги сув таъминоти чекланган барча қишлоқ аҳоли пунктлари, Учкўприк ва Бувайда туманлари учун маиший ва ичимлик суви таъминотининг ишончли манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Ўзбекистон туманидаги Сўх конининг ғарбий сектори доирасидаги Тошкент мажмуасининг сувли қатламлари Жумавойчек, Бўстон, Кичкина Жанобод қишлоқларида 80-120 м чуқурликдаги мос равишда 7п, 8п ва 9п бурғилаш қудуқлари киради. Барқарор сув сатҳи 63,18 м дан 115,15 м гача. Сувнинг оқим тезлиги 5,71 м — 15,12 м га камайиши билан 2,7 л / с дан 8,3 л / с гача. Бу ҳудуддаги сувли қатлам мажмуасининг аниқланган қалинлиги 120-180 м.

Учкўприк туманининг Сўфи ва Тўқай қишлоқлари жойлашган Сўх конининг марказий секторининг бош қисмида чуқурлиги 300 м бўлган 6п ва 5п қудуқлари бурғиланган. Бу ерда Тошкент мажмуасининг сувли қатламлари 60-90 м чуқурликда очилган. Ўрнатилган сув сатҳи 95-127,5 метр. Сув сизиш (филтр) оралиғи 270-295 м. Сув оқими тезлиги 2,33 — 3,31 м га пасайган ҳолда 6,8 л / с дан 10,2 л / с гача ўзгаради.

Шимолдан пастроқда, чеккага яқинроқда Учқўприк тумани Пастки Дашт қишлоғи жойлашган бўлиб, у ерда чуқурлиги 300 м бўлган 4п қудуқ бурғиланган. Сув сизгич (филтр) оралиғи 265-295 м ни, белгиланган сув сатҳи эса 10,26 метр ни ташкил этади.

Сувли қатламларда сув чиқариш тажриба ўтказилганда 3,31 метр пасайиш билан 10,2 л / с сув сарфи олинди.

Учқўприк тумани Самсапаз, Навбаҳор ва Эшлик қишлоқлари аҳоли пунктлари жойлашган Сўх конининг чекка қисмларида қидирув қудуқлари бурғилмаган. Мазкур участкада 2841, 359, 9704 эксплуатацион қудуқлар мавжуд бўлиб, мазкур аҳоли пунктларини сув билан таъминлаш юқоридаги қудуқлардан фойдаланиш ҳисобига ҳал этилади. Ер ости сувлари O'zDSt 950:2011 «Ичимлик суви» талабларига жавоб беради ва аҳоли пунктларининг эҳтиёжларини қондиради.

Сўх конининг шимолий-шарқий қисмида Бувайда туманининг Бешхирман (1п), Чўлқишлоқ (2п) ва Араб (3п) қишлоқларида Тошкент қатламининг чуқурлиги 300 м бўлган 3 та қидирув қудуғи бурғиланган. Сув сизгич (филтр) оралиғи 260 м -300 м оралиғида эди. Қабул қилинган оқим тезлиги 5,8 л/с дан 8,0 л/с гача. Белгиланган сув сатҳи 6,20 м дан ўзи оқувчи, ер сатҳидан +0,81 м баландликда.

Юқоридаги барча бурғуланган қидирув қудуқларидан O'zDSt 950:2011 «Ичимлик суви» талабларига жавоб берадиган сув олинди.

Сўх дарёсининг аллювиал конус кесмаси, шағалли худудининг юқори қисмларида жойлашган Мирзачўл мажмуаси ётқизиклари сувсиздир. Марказий ва периферик қисмлари эса бундан мустасно. Сувли худудлар тош, шағал ва қумтошлардан таркиб топган. Аллювиал сувли қатламнинг марказий қисмида сув сарфи 6-10 л / с дан 50-60 л / с гача ўзгариб туради.

Юқорида тавсифланган гидрогеологик ва гидрогеокимёвий шароитларни ва сувли қатламларнинг тарқалишини ҳамда тўртламчи чўкинди комплексларини таҳлил қилиб, қўйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Сувли қатламлар ва горизонтлар тўртламчи давр ётқизикларининг турли генетик комплекслари билан чегараланган.

2. Алювиал-пролювиал ётқизиклар билан чегараланган Сўх кони катта майдонда хўжалик ва ичимлик суви таъминоти учун яроқли ер ости сувларининг ўзлаштирилиши билан тавсифланади.

Шу билан бирга, сувли жинсларнинг қалинлиги ва сувнинг кўплиги, эр ости сувларининг пайдо бўлиш чуқурлиги ва сифати уйғунлиги нуқтаи назардан энг қулайи аллювиал-пролювий ўрта тўртламчи (Тошкент) ётқизилган аллювиал фанатлар ётқизилган сувли қатламлар мажмуасидир (Сўх дарёси).

Олдинги тадқиқотларда аниқланган ва ушбу қидирув томонидан тасдиқланганидек, Сўх конини ер ости сувлари билан таъминлашнинг асосий манбалари Сўх дарёсининг аллювиал водийси орқали ер ости оқими, суғориш каналлари, сойлар ва суғориш сувлари тубларидан инфильтрация ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Султанходжаев А.Н. Гидрогеологическая условия Ферганской долины. -Изд-во «Фан», Ташкент:-1964. -С.5-80.
2. Гейнц В.А. Подземные воды четвертичных отложений юго – западной Ферганы.

Фан. Т.:1967.- 100 с.

3. Abdullyev B.D., Umarova Z.M., Sobirova N.D. So‘x yer osti suv koniga iqlim o‘zgarishining ta’siri // “Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti” davlat muassasasi tashkil etilganining 65 yilligiga bag‘ishlangan “Gidrogeologiya, muhandislik geologiyasi va geokologiya sohasidagi zamonaviy muammolar va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1-qism, 38 b. Toshkent 2025y.